
**ALTERNÂNCIA, INTERFACES E RESISTÊNCIA: A AGÊNCIA DA
ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE VEREDINHA NO
FORTALECIMENTO DO TERRITÓRIO CHAPADA DAS VEREDAS**

DOI: 10.5281/zenodo.19207295

Jéssica Beatriz Gomes Barbosa¹

¹Programa de Pós-Graduação em Estudos Rurais – Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri
jessica.barbosa@ufvm.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8873493780039744>

Vitor Aparecido Martins Soares²

²Programa de Pós-Graduação em Estudos Rurais – Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri
vitor.uftm18@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4944578298604352>

Ivana Cristina Lovo³

⁴Programa de Pós-Graduação em Estudos Rurais – Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri
ivana.lovo@ufvjm.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6758759386845904>

AT33: Educação no Campo, Quilombola e Indígena

RESUMO:

A microrregião do Alto Vale do Jequitinhonha - MG vivenciou intenso processo de expropriação territorial a partir da década de 1970, decorrente da implantação em larga escala de monocultivos de eucalipto. O território Chapada das Veredas, localizado entre os municípios de Turmalina e Veredinha, tornou-se emblemático desse processo, resultando em secagem de nascentes, assoreamento de veredas e conflitos socioambientais que ameaçam a reprodução social das comunidades locais. Nesse contexto de resistência, a Escola Família Agrícola de Veredinha (EFAV), localizada na Comunidade Rural de Gameleira, destaca-se como ator estratégico para o fortalecimento das territorialidades locais por meio da Pedagogia da Alternância. O objetivo é analisar como a EFAV, por meio da Pedagogia da Alternância e de suas interfaces sociais, contribui para a resistência e o fortalecimento do território Chapada das Veredas. Esta pesquisa de mestrado, de caráter descritivo e exploratório, configura-se como estudo de caso com procedimentos de pesquisa participante, fundamentada na Perspectiva Orientada aos Atores. O recorte metodológico contempla três comunidades do território: Comunidade de Campo Buriti, Comunidade Quilombola de Monte Alegre e Comunidade Quilombola de Macaúbas. Os instrumentos de coleta incluem análise documental, visitas de campo, diagrama de Venn, entrevistas semiestruturadas e observação participante. A adoção da POA permitirá compreender a agência dos diferentes atores sociais, suas interfaces e como constroem práticas e conhecimentos no território, contribuindo para o avanço do conhecimento na área da Educação do Campo e subsidiando políticas públicas contextualizadas.

Palavras-chave: Chapada das Veredas; Pedagogia da Alternância; Perspectiva Orientada aos Atores; Território.

1. INTRODUÇÃO

A microrregião do Alto Vale do Jequitinhonha, situada no Nordeste de Minas Gerais, vivenciou a partir da década de 1970 um intenso processo de expropriação territorial com significativos impactos socioculturais e ambientais. Esse fenômeno decorreu da implantação em larga escala de monocultivos de eucalipto, que ocuparam progressivamente as áreas de chapadas anteriormente utilizadas de forma coletiva pelas comunidades locais. Tais empreendimentos agroindustriais, impulsionados por políticas públicas de incentivo fiscal durante o regime militar, resultaram em significativa concentração fundiária, homogeneização da paisagem e drástica redução da disponibilidade hídrica, afetando diretamente o abastecimento de água das populações que tradicionalmente dependiam desses sistemas naturais para sua reprodução social e econômica (Almeida, 2018; Silva, 2019).

A Chapada das Veredas, localizada entre os municípios de Turmalina e Veredinha, destaca-se como território emblemático desse processo. Caracterizada pela presença de um complexo de veredas e lagoas que formavam um “colchão d’água”, essa área foi intensamente privatizada e transformada em monocultura de eucalipto, resultando na secagem de nascentes, assoreamento de veredas e na drástica redução da biodiversidade (Silva, 2019). Este cenário de conflito evidencia a luta pelo território, entendido como o resultado do processo de territorialização e das territorialidades vividas por cada grupo social (Saquet, 2015).

É neste espaço de disputa que a Escola Família Agrícola de Veredinha (EFAV) se insere como instituição estratégica para o fortalecimento das territorialidades locais. A EFAV, por meio da Pedagogia da Alternância e de suas interfaces sociais, não apenas ocupa o território, mas o ressignifica através de práticas educativas vinculadas à realidade local, promovendo a formação crítica da juventude rural e fortalecendo estratégias de resistência frente ao avanço do agronegócio. Embora a Pedagogia da Alternância seja reconhecida no âmbito da Educação do Campo, persistem lacunas nos estudos sobre seus fundamentos epistemológicos e impactos no fortalecimento de territórios específicos (Sobreira e Silva, 2014).

Diante desse contexto, esta pesquisa busca responder à seguinte questão: como a EFAV Veredinha desenvolve práticas pedagógicas que contribuem para a resistência e o fortalecimento do território Chapada das Veredas? O objetivo geral é analisar como a EFAV, por meio da Pedagogia da Alternância e de suas interfaces sociais com diferentes atores do

território, contribui para a resistência e o fortalecimento do território Chapada das Veredas no Alto Jequitinhonha.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota abordagem mista (quali-quantitativa) com predominância qualitativa, caracterizando-se como descritiva e exploratória em seus objetivos. O estudo configura-se como estudo de caso com procedimentos de pesquisa participante, fundamentado na Perspectiva Orientada aos Atores (POA), conforme Long (2007).

O caso a ser investigado é a Escola Família Agrícola de Veredinha (EFAV), localizada na comunidade rural de Gameleira, município de Veredinha-MG, compreendida como ator estratégico que estabelece interfaces sociais com outros atores do território. A pesquisa será realizada no território Chapada das Veredas, localizado entre os municípios de Veredinha e Turmalina, abrangendo 19 comunidades rurais.

Para aprofundamento da análise das interfaces sociais, foram selecionadas estrategicamente três comunidades: Campo Buriti (Turmalina), Comunidade Quilombola de Monte Alegre e Comunidade Quilombola de Macaúbas (Veredinha). Os critérios de seleção buscaram garantir representatividade territorial (ao menos uma comunidade por município) e diversidade de vínculos com a EFAV (comunidade sem estudantes atuais, comunidade com egressos e comunidade com estudantes e sócios fundadores).

A Perspectiva Orientada aos Atores (POA), desenvolvida por Norman Long (2007), constitui o principal referencial teórico-metodológico desta pesquisa. Esta abordagem analítica centra-se na agência dos atores sociais e nas dinâmicas de interface que configuram processos de transformação territorial. A POA reconhece que atores sociais, individuais e coletivos, possuem capacidade de agência, processando experiências, elaborando estratégias e tomando decisões que influenciam suas vidas e as de outros.

Os participantes constituem quatro grupos inter-relacionados de atores sociais: gestores e educadores da EFAV; estudantes regularmente matriculados no ensino médio integrado ao curso Técnico em Agropecuária; egressos da EFAV que residem no território; e lideranças comunitárias. A amostra intencional das entrevistas individuais incluirá aproximadamente 20 participantes, buscando equidade de gênero e geração.

Os instrumentos de coleta de dados incluem revisão bibliográfica e documental (literatura sobre educação do campo, pedagogia da alternância e políticas territoriais, e análise

de documentos institucionais da EFAV); visita de campo para imersão e mapeamento preliminar dos atores; diagrama de Venn como ferramenta participativa para mapear visualmente as relações entre atores; entrevistas semiestruturadas com abordagem semiaberta e duração de aproximadamente uma hora; e observação participante com registro sistemático em caderno de campo.

Para análise do material empírico, será adotada a Análise de Conteúdo Temática de Bardin (2011), seguindo suas três etapas: pré-análise (organização e leitura flutuante), exploração do material (codificação e construção de categorias) e tratamento dos resultados (interpretação).

A pesquisa ocorrerá ao longo de dois anos: o primeiro semestre de 2026 contemplará análise de documentos institucionais da EFAV, aplicação de diagrama de Venn e entrevistas semiestruturadas nas comunidades do território; o segundo semestre de 2026 abrangerá entrevistas com os atores internos da EFAV. Durante todo o período, serão mantidos registros sistemáticos em diário de campo. Ao final (agosto de 2027), será realizada devolutiva com apresentação dos resultados para validação e diálogo com a comunidade escolar e parceiros.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados esperados desta pesquisa apontam para três dimensões fundamentais de contribuição da EFAV ao território Chapada das Veredas. Em primeiro lugar, espera-se evidenciar como a Pedagogia da Alternância opera como metodologia contra-hegemônica que articula formação escolar e vivência comunitária, superando paradigmas que marginalizam os saberes do campo. A alternância entre tempo-escola e tempo-comunidade permite que os jovens estudantes reconheçam e valorizem os conhecimentos locais, ao mesmo tempo em que desenvolvem competências técnicas e críticas para atuação no território.

A análise das interfaces sociais estabelecidas pela EFAV revelará as múltiplas relações que a escola constrói com diferentes atores: famílias agricultoras, associações comunitárias, poder público municipal, organizações não governamentais e movimentos sociais. Estas interfaces constituem arenas de negociação onde conhecimentos científicos e saberes tradicionais se encontram, produzindo transformações mútuas. A escola não apenas transmite conhecimentos, mas é transformada pelas dinâmicas territoriais, adaptando suas práticas pedagógicas às demandas e potencialidades locais.

Em relação à formação socioprofissional e inserção dos egressos, espera-se mapear as

trajetórias de vida dos ex-alunos da EFAV oriundos do território Chapada das Veredas. A investigação buscará compreender em que medida a formação recebida na escola influenciou suas escolhas profissionais, sua permanência ou não no campo, e seu engajamento em práticas agroecológicas e de resistência territorial. Os depoimentos dos egressos fornecerão elementos concretos para avaliar os impactos da Pedagogia da Alternância na vida dos jovens e na configuração do território.

A pesquisa também evidenciará como a experiência da EFAV pode subsidiar a formulação de políticas públicas contextualizadas para o território. A escola, ao articular educação e desenvolvimento territorial, demonstra a viabilidade de alternativas sustentáveis frente ao modelo hegemônico do agronegócio. Suas práticas pedagógicas, ancoradas nos princípios da agroecologia e da valorização dos saberes locais, oferecem caminhos para pensar políticas educacionais, de desenvolvimento rural e de gestão territorial mais inclusivas e efetivas.

Espera-se ainda que a pesquisa contribua para ampliar o debate sobre a Educação do Campo como política pública, evidenciando a necessidade de escolas enraizadas nos territórios, que dialoguem com as especificidades locais e fortaleçam as identidades camponesas. A EFAV representa um modelo de escola do e no campo, que se diferencia das escolas urbanas transplantadas para o meio rural, pois reconhece o campo como espaço de vida, trabalho, cultura e produção de conhecimento.

Por fim, a adoção da Perspectiva Orientada aos Atores permitirá superar análises puramente estruturalistas, reconhecendo a capacidade de agência dos diferentes sujeitos envolvidos. A juventude rural, as famílias agricultoras, os educadores e as lideranças comunitárias não serão tratados como meros receptores passivos de políticas ou vítimas de processos de expropriação, mas como atores sociais que elaboram estratégias, constroem projetos e intervêm ativamente na configuração do território.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa situa-se no campo da Educação do Campo e busca contribuir para a compreensão dos processos educativos como dimensão fundamental da resistência e do fortalecimento territorial. A Escola Família Agrícola de Veredinha destaca-se com uma experiência singular que articula educação formal, formação técnica e práxis transformadora, constituindo-se como ator estratégico no território Chapada das Veredas.

A relevância deste estudo manifesta-se em múltiplas dimensões. Do ponto de vista científico, preenche lacunas sobre os fundamentos epistemológicos da Pedagogia da Alternância e seus impactos concretos em territórios marcados por conflitos socioambientais. A adoção da Perspectiva Orientada aos Atores representa um diferencial metodológico ao reconhecer a agência dos sujeitos e as interfaces que promovem transformações territoriais.

No plano social e político, a pesquisa dá visibilidade a experiências contra-hegemônicas de educação em contextos de disputa territorial. Os resultados poderão subsidiar a formulação de políticas públicas contextualizadas que respondam às demandas específicas de territórios camponeses e tradicionais, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia e da soberania alimentar.

A investigação também se compromete com a socialização dos resultados junto às comunidades envolvidas, servindo como instrumento de fortalecimento das lutas locais. A devolutiva prevista ao final da pesquisa não constitui mera formalidade, mas expressa o compromisso ético e político com os sujeitos que compartilharão suas experiências e saberes.

Espera-se que este trabalho contribua para ampliar o debate sobre o direito à educação de qualidade para as populações do campo, reconhecendo suas especificidades, valorizando seus saberes e fortalecendo suas territorialidades. A Educação do Campo, quando enraizada nos territórios e comprometida com os projetos de vida das comunidades, constitui-se como potente instrumento de resistência e transformação social.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. S. de. **Território da Água, Território da Vida: Comunidades Tradicionais e a Monocultura do Eucalipto no Alto Jequitinhonha**. 2018. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-graduação em Estudos Rurais) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Diamantina, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufvjm.edu.br/items/b9728391-f96a-44f5-b084-071476fb1a4c/full>. Acesso em: 03 de fev. de 2026.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

FÁVERO, C.; MONTEIRO, F. T. **Disputas territoriais no Vale do Jequitinhonha: uma leitura pelas transformações nas paisagens**. Revista Agriculturas, v. 11, n. 3, Rio de Janeiro, 2014.

GIMONET, J. C. **Praticar e Compreender a Pedagogia da Alternância dos CEFFAs**. Tradução de Thierry de Burghgrave. Petrópolis: Vozes; Paris: AIMFR, 2007.

LONG, N. **Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor**. México: Centro

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - El Colegio de San Luís, 2007.

MOURA, N. F. de. **A Escola Família Agrícola de Veredinha e os desafios na formação das juventudes do campo.** 2019. 232 p. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-graduação em Estudos Rurais) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Diamantina, 2019. Disponível em: <https://acervo.ufvjm.edu.br/server/api/core/bitstreams/faf6e931-cd58-435f-993a-f52df7a2d714/content>. Acesso em: 03 de fev de 2026.

RIBEIRO, E. M. et al. **Agricultura familiar e programas de desenvolvimento rural no Alto Jequitinhonha.** Revista RER, Rio de Janeiro, v. 45, n. 4, p. 1075-1102, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-20032007000400012>

SAQUET, M. A. **Por uma geografia das territorialidades e das temporalidades: uma concepção multidimensional voltada para a cooperação e para o desenvolvimento territorial.** Rio de Janeiro: Consequência, 2015.

SILVA, E. P. F. da. **Metamorfose da Chapada: monocultura de eucalipto e água em tomadas de terras no Alto Jequitinhonha Minas Gerais.** 2019. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Território, Área de concentração em Planejamento Urbano e Regional/Demografia, Universidade Federal de Minas Gerais / Instituto de Ciências Agrárias, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/cbad403b-c9c8-497f-85d1-e7a6933f36c3/content>. Acesso em: 03 de fev. de 2026.

SOBREIRA, M. F. C.; SILVA, L. H. da. **Vida e construção do conhecimento na Pedagogia da Alternância.** Revista Eletrônica de Educação, v. 8, n. 2, p. 212-227. 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.14244/19827199915>

Agradecimentos e financiamento

Agradecimentos à Escola Família Agrícola de Veredinha, às comunidades do território Chapada das Veredas, à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e a FAPEMIG.